

TEATR SAN'ATINING JAMIYAT MADANIY HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Xatira Juldikarayeva

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Sahna nutqi” kafedrası professori v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514798>

Annotatsiya. Teatr san’atining jamiyat madaniy hayotidagi o‘rni juda muhim hisoblanadi. Bu borada respublikamizda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, teatr bu ibratxonadir, teatr insonlar uchun ko‘zgudir. Ushbu maqolada teatr san’atidagi o‘zgarishlar, islohotlar va ularning jamiyat rivojidadagi ahamiyati xususida tahliliy ma’lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Teatr san’ati, jamiyat, madaniyat, san’at, rivojlanish, taraqqiyot, renessans, spektakl, rejissor.

Аннотация. Роль театрального искусства в культурной жизни общества очень важна. В этом направлении в нашей республике проводится ряд работ. Ведь театр – сцена примера, театр - зеркало для людей. В данной статье приводятся аналитические сведения об изменениях, реформах в театральном искусстве и их значении в развитии общества.

Ключевые слова: Театральное искусство, общество, культура, искусство, развитие, прогресс, ренессанс, спектакль, режиссер.

Annotation. The role of theatrical art in the cultural life of society is very important. In this direction, a number of works are being carried out in our republic. After all, the theater is a stage of example, the theater is a mirror for people. This article provides analytical information on the changes and reforms in theatrical arts and their significance in the development of society.

Key words: Theater art, society, culture, art, development, progress, renaissance, performance, director.

Kirish. 2017-yildan O‘zbekiston madaniy hayotida yangi sahifa ochildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylangan Sh.M.Mirziyoyev adabiyot, san’at va ma’naviy faoliyat bilan bog‘liq boshqa sohalarni qo‘llab-quvvatlashga alohida e’tibor qaratdi. 2017-yilning 3-avgust kuni Prezidentimiz yurtimizning ijodkor ziyolilari, adabiyot va san’at namoyandalari bilan uchrashib, bevosita ijodiy sohalarda yig‘ilib qolgan muammolarni atroflicha tahlil qildi, ularni bartaraf etish yuzasidan taklif-mulohazalarini bildirdi. “Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir” mavzusidagi mazkur muloqotda mamlakatimizda adabiyot, teatr, kino, musiqa, tasviriy san’at va boshqa ijod turlarini rivojlantirish bo‘yicha dolzarb fikrlar o‘rtaga tashlandi. Xususan, davlatimiz rahbari teatr san’atida yechimini kutayotgan dolzarb muammolarga ham alohida e’tibor qaratdi, teatrlarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash, sahna ijodkorlarini qo‘llab-quvvatlash, xalqimiz ma’naviyatini yuksaltiruvchi badiiy-barkamol sahna asarlari yaratish bo‘yicha zarur taklif-mulohazalarini bildirdi. Prezidentimiz ta’kidlaganidek, “Aksariyat teatrlarimizning repertuarlari g‘oyaviy-badiiy jihatdan nochor, ulardan o‘rin olgan spektakllarda bugungi kun nafasi, odamlarni

o‘ylantirayotgan, hayajonga solayotgan jiddiy ijtimoiy muammolar o‘z aksini topmayapti. Afsuski, teatrlarimiz ko‘proq maishiy mavzulardagi yengil-yelpi, bachkana asarlar, odamga na ma‘naviy oziq, na estetik zavq beradigan tomoshalarni namoyish etishga o‘rganib qolgan”. Mazkur tanqidiy mulohazalardan to‘g‘ri xulosa chiqarish, mavjud muammolarni bartaraf etish, o‘zbek teatrini yangi bosqichga olib chiqish sahna ijodkorlari zimmasidagi asosiy vazifaga aylandi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bugungi kunda mamlakatimizda ko‘plab sohalar qatori madaniyat va san‘at sohasi ham jadal rivojlanmoqda. Bu borada Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, teatr san‘atini jamiyat madaniy hayotidagi o‘rnini yanada mustahkamlash hamda zamon talablariga mos ravishda rivojlantirish ustuvor vazifalardan etib belgilandi. Jumladan, 2024-yilning 22-noyabr kuni e‘lon qilingan “Teatrlar jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish va ular faoliyatini yanada qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 399-son Qarorda jamiyat bilan teatr san‘ati o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni amalga oshirish borasida muhim ko‘rsatmalar berib o‘tildi. Masalan: mahorat maktabini yaratgan ijodkorlar belgilangan tartibda asosiy ish joyining (tashkilotining) budjetdan tashqari rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan har chorakda bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida mahorat maktablarida o‘qitish samaradorligini baholash asosida qo‘shimcha rag‘batlantirib borilishi ta’kidlandi.

mahorat maktablariga ularni tashkil etgan ijodkorlar faoliyat yuritadigan tashkilot obyektlaridan mahorat darslarini o‘tish uchun joy ajratiladi va boshqa zarur shart-sharoitlar yaratiladi;

mahorat maktablari xorijiy mutaxassislar bilan shartnomalar asosida ham tashkil etilishi mumkinligi belgilandi. Bundan tashqari: yoshlarning teatrlarga doimiy borishlarini nazarda tutuvchi “Teatr — ibratxonadir” dasturi asosida amaliy ishlar belgilandi. Uning doirasida:

spektakllarning chiptalariga chegirmalar taqdim qilish va aksiyalar o‘tkazish tavsiya etildi;

“Mahalla yettiligi” a‘zolari bilan birgalikda har oyda mahallalarda “Teatr kuni” tadbirlari o‘tkazish yo‘lga qo‘yiladigan bo‘ldi. Bunda ijodiy uchrashuvlar va teatrlashtirilgan kompozitsiya namoyishlari yoki teatrlarga tashriflar tashkil etiladigan bo‘ldi. “Temir daftar”, “Ayollar daftar” va “Yoshlar daftar”ga kiritilgan fuqarolar va nogironligi bo‘lgan shaxslar davlat teatrlarining spektakllariga bepul kiritilishi belgilandi.

Tahlil va muhokama. San‘at turlari orasida teatr o‘zining jonli tabiati, ta’sirchanligi, inson ruhiyati, shuuriga bevosita ta’sir ko‘rsatishi, muayyan voqea-hodisani tomoshabin ko‘z o‘ngida aniq-yorqin gavdalantirishi va boshqa xususiyatlari bilan ajralib turadi. “Sahna bilan tomoshabinlar zali o‘rtasida samimiy bog‘lanish, muloqot hosil bo‘lib, ham sahna ijodkorlarini, ham tomoshabinlarni ma‘nan boyitadi, ruhini sozlaydi, ko‘nglini ko‘taradi. Ya’ni ikki tomonlama ta’sirlanish hosil bo‘ladi”

Shuningdek, teatr ijtimoiy minbar sifatida ko‘pchilikning dunyoqarashini aks ettirib, jamiyatdagi o‘zgarishlar, mafkuraviy jarayonlarga munosabat bildirishi va shu orqali ijtimoiy fikrning shakllanishiga xizmat qilishi mumkin.

O‘tgan asr boshida millat taraqqiysi uchun maydonga chiqqan jadid bobolarimiz ham teatrning ayni shu jihatini e’tirof etishgan. Ular teatr tomoshalari inson fe‘l-atvori, turmush tarzini o‘zgartirishi, uning illatu nuqsonlarini bamisoli ko‘zgudek namoyon etishiga ishonishgan. Xususan, buyuk ma’rifatparvar Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining “Teyotr nadur” nomli maqolasida shunday yozadi: “Teyotr nimadur? Javobig‘a teyotr ibratnomadur, teyotr va‘zxonadur, teyotr ta‘zir adabidir. Teyotr oyinadurki, umumiy hollarni anda mujassam va namoyon suratda

ko‘zliklar ko‘rub, kar-quloqsizlar eshitib, asarlanur. Xulosa: teyotr va’z va tanbih etguvchi hamda zararlik odat, urf va taomilni, qabih va zararini ayonan ko‘rsatguvchidir. Hech kimni rioya qilmasdan to‘g‘ri so‘ylaguvchi va ochiq haqiqatni bildurguvchidir”.

Xulosa. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davrda teatrning ma’naviy-ma’rifiy ahamiyati, badiiy-estetik qudratidan to‘g‘ri va samarali foydalanish, turli mavzu va janrdagi spektakllar orqali zamonning muhim muammolari, ilg‘or qarashlarini ilgari surish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunda teatrning nafaqat san’at, balki ijtimoiy institut yoki tizim sifatidagi rolga e’tibor qaratish zarur. Aslida har qanday san’at asari o‘z tabiati va mohiyatiga ko‘ra ijtimoiylikdan xoli bo‘lishi mumkin emas. Ayniqsa, teatr va kino singari voqelikka asoslangan, mavjud hodisani harakatda, real hayotga taqlidan ko‘rsatuvchi san’at turlarida ayni xususiyat yaqqolroq ko‘rinadi desak, xato bo‘lmaydi. “Teatr kitob singari tafakkuriy shaklda, tasviriy san’at kabi fazoviy tekislikda, haykaltaroshlik kabi tosh buyumlarda namoyon bo‘lmaydi. U aktyor ijrosi orqali pyesada taklif qilinayotgan holat yoki vaziyatga tomoshabinni ishontiradi, ortidan ergashtiradi va shunday sharoitda haqiqiy teatr mavjud bo‘ladi” Shu vaqtgacha dunyoning ko‘plab mamlakatlari, xususan, MDH davlatlarida teatrni ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida o‘rganish, uni sosiologik fanlar tizimida tadqiq etish bo‘yicha qator izlanishlar olib borilgan.

Har bir millat ma’naviy qiyofasi, xarakteri, orzu-umidlarini belgilab beruvchi shunday bebaho asarlar borki, nainki ularni mutolaa qilish, balki sahna va ekran asarlariga aylantirish g‘oyat zarur vazifadir. Masalan, ulug‘ mutafakkir, she’riyat mulkinging sultoni Alisher Navoiy dostonlarini sahnalashtirish orqali shoir shaxsi va ijodini chuqurroq o‘rganish, xalqimizga yaqindan tanitish mumkin. Shuningdek, shoir asarlarini xorijiy tillarga tarjima qilish va jahonga tanitish borasida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklarni bartaraf etishda ham teatr san’atining o‘rni muhim. Boisi – teatr tarjimaga ehtiyoj sezmaydigan san’at. Masalan, ulug‘ shoir dostonlari asosida falsafiy ruhdagi, so‘ssiz kompozisiya sahnalashtirilib, jahon mamlakatlari bo‘ylab gastrol safarlariga yuborilsa, buyuk bobomiz ijodi haqida dunyo adabiy-madaniy jamoatchiligining tasavvuri yanada boyigan bo‘lardi. Shubhasiz, bu hodisa o‘zbek millatining jahondagi obro‘-e’tiborini yana bir karra yuksalishiga zamin hozirlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir (2017-yil 3-avgustdagi mamlakatimiz ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi nutq) // “Xalq so‘zi”. 2017, 4-avgust.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-noyabrdagi “Teatrlarning jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish va ular faoliyatini yanada qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-399-son Qarori. Lex.uz rasmiy sayti.
3. Nazarova S. XX asr 20-30-yillaridagi ijtimoiy-siyosiy muhitning o‘zbek sahna san’atiga ta’siri (tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi avtoreferati) – Toshkent, 2024. – 54 b.
4. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
5. Nazarbai, K. A. (2023). NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 65-70.
6. Yusupova, R. (2021). The physical and spiritual well-being of the younger generation in the destiny of the nation.